

ІМОВІРНІСНІ ОЦІНКИ РОЗПОДІЛУ НЕБЕЗПЕКИ ДЛЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ РИЗИКУ

В останні роки в світі відбувається занадто багато небезпечних та надзвичайних подій, суттєво відмінних від минулого досвіду. Перш за все це неочікувані кліматичні явища або катастрофічні події (землетруси, цунамі, вулканічні виверження, жакливі посухи або масштабні зливи, нетипові для окремих регіонів, що відрізняються суттєво нелінійним характером), Також сюди можна віднести численні техногенні аварії, вибухи та інші небезпечні інциденти, що виникають на фоні військових конфліктів і викликають значні пошкодження енергетичних систем і об'єктів критичної інфраструктури.

На фоні таких подій зростає актуальність теоретичних і прикладних робіт, спрямованих на підвищення безпеки та резильєнтності соціальних, енергетичних і екологічних систем. На системному рівні резильєнтність – це здатність забезпечити можливості для адаптації складної системи до збурень і несприятливих змін, тобто наявність певних механізмів для підтримки або відновлення стабільного стану (балансу основних складових).

Задачі оцінювання резильєнтності мають багато різних вимірів, які необхідно враховувати при моделюванні. Тому на математичному рівні їх можна описати в рамках багатовимірної аналізу даних моніторингу та визначення ризиків щодо виходу системи за межі допустимих значень.

В [1, 2] досліджуються імовірнісні моделі репрезентації знань, де семантичні аспекти складної ситуації можна описати у термінах імовірності безпеки. Запропоновано також методи перетворення даних екологічного моніторингу (в вигляді таблиць) в семантичний простір ризику, де визначено імовірнісну міру безпеки (міру ризику), яка вказує належність випадкових подій до відповідних рівнів безпеки. Семантичний простір ризику можна вважати адекватною та зручною формою репрезентації знань про довкілля, що узагальнює багаторічний досвід екологічних досліджень.

Коротко розглянемо алгоритмічні засоби представлення та візуального аналізу небезпечних тенденцій у вигляді проекцій фазового простору. Для візуальної інтерпретації множини вихідних даних запропоновано методи та засоби побудови простору інформативних показників [2]. Зокрема, можна визначити значення ризиків, в межах яких екосистема зберігає здатність до відновлення (діапазон резильєнтності), тобто описати порушення балансу в системі як імовірність виходу за межі нормальної діяльності.

Загальна схема структурного аналізу даних і виявлення когнітивних патернів (шаблонів небезпечних подій) представлена на рис. 1. Відповідно до цієї методики множина вихідних даних отримує змістовну інтерпретацію та візуальне представлення виявлених шаблонів. Імовірнісний простір знань будується з урахуванням експертних оцінок виділених подій [3]. Розглянемо більш докладно окремі етапи аналізу даних (рис. 1)

1. Матричне представлення даних моніторингу

Якщо вихідні дані представлені у вигляді таблиці з n спостережень, кожне з яких включає m параметрів, то цю множину можна описати як простір подій розмірності m . Вихідні спостереження представлені в цьому просторі як множина точок з координатами, що відповідають числовим значенням відповідних параметрів. Випадковими подіями можна вважати окремі підмножини вихідної множини спостережень.

2. Багатовимірний аналіз та візуалізація простору подій

Для виявлення латентних характеристик вихідних даних (факторів впливу) використовуються відомі методи багатовимірного аналізу, зокрема факторний аналіз і побудова багатовимірних шкал [2, 3].

В результаті обробки сукупність вихідних ознак перетворюється в більш інформативні характеристики (фактори), які дозволяють отримати опис вихідних даних у вигляді точок в новій системі координат. Застосування методів багатовимірного аналізу забезпечує перехід в простір подій меншої розмірності за рахунок виключення менш інформативних показників.

Рис. 1. Схема аналізу даних в імовірнісному просторі

Після зниження розмірності простір випадкових подій набуває візуальної інтерпретації (на площині або в тривимірному просторі), набагато зручнішу для візуального аналізу на екрані монітора. Множина подій може виглядати як розмита хмара, окремі скупчення або довільні конфігурації різних форм. Виділені фактори утворюють семантичні шкали, за допомогою яких можна оцінити окремі спостереження. Кожен із чинників включає кілька показників, тобто утворює більш інформативний образ. Він може бути проінтерпретований відповідно до того значення, яке він набуває в даній конкретній ситуації.

Імовірнісні моделі подання знань мають подвійну інтерпретацію. На логічному рівні вони визначаються як імовірнісні оцінки і мають формальне представлення. В той же час вони одержують візуальну інтерпретацію, яка дозволяє скористатися засобами сучасної комп'ютерної графіки.

3. Виявлення інформативних образів (шаблонів).

З усієї сукупності можливих подій виділяємо небезпечні події, які мають певну якісну інтерпретацію. Як правило, на цьому етапі необхідно залучення експертних знань про предметну область, щоб встановити зв'язки між чисельними значеннями показників і тими шаблонами, до яких можна віднести наявні спостереження. Кожна група таких спостережень може розглядатись як окреме поняття (певна загроза або рівень безпеки).

Зокрема, в області екологічної безпеки такі поняття можуть відповідати різним рівням техногенних навантажень або пошкоджень. При аналізі медико-екологічної інформації можна виділити різні ступені порушення здоров'я (захворювання та групи ризику за результатами аналізів).

5. Оцінювання ймовірностей небезпечних подій.

Кожному з виділених шаблонів слід привласнити кількісне значення ймовірності, яке характеризує ступінь об'єктивної можливості небезпечної події на основі вже наявних даних моніторингу та експертних оцінок.

Імовірність, пов'язана з небезпечною подією, визначається в рамках вже побудованої системи шаблонів (бази знань). У більшості випадків системи шаблонів (прототипів) будуються на основі наявних ретроспективних даних, які допомагають уточнити зв'язки між значеннями окремих груп показників та ймовірністю виникнення певних небезпечних ситуацій.

На основі багатомірного аналізу та відповідних програмних засобів [2, 3] можна побудувати ймовірнісні розподіли для територіальних систем в умовах терористичних загроз, де ризики можливих руйнацій і пошкоджень зростають в залежності від розташування важливих об'єктів інфраструктури, військових частин або енергетичних підприємств.

Для територіальних систем з високими ризиками рекомендується здійснювати додаткові дослідження, спрямовані на оцінювання діапазону резильєнтності екологічних систем в цілому на територіальному рівні та розташованих поблизу об'єктів критичної інфраструктури.

1. *Артемчук В.А., Каменева И.П., Яцишин А.В.* Специфика применения когнитивного анализа информации в задачах обеспечения экологической безопасности // Электронное моделирование, 2017, **39**, № 6, с. 107–124.
2. *Каменева И.П., Артемчук В.О.* Проблема информативности та визначення інформативних структур для підтримки прийняття рішень в галузі екологічної безпеки // Електронне моделювання, 2022, **44**, № 3, с. 50–64.
3. *Каменева И.П., Артемчук В.А., Яцишин А.В.* Вероятностное моделирование экспертных знаний с использованием методов психосемантики // Электронное моделирование, 2019, **41**, № 2, с. 81–96.

Каменева Ірина Петрівна, Інститут проблем моделювання в енергетиці
ім. Г.Є. Пухова НАН України, старший науковий співробітник,
кандидат технічних наук, старший наук. співр.

**ІМОВІРНІСНІ ОЦІНКИ РОЗПОДІЛУ НЕБЕЗПЕКИ ДЛЯ
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ РИЗИКУ**

Е-mail: kamenevaip@gmail.com

Форма участі – заочно.